

ZAMONAVIY DUNYODA TARBIYACHINING KASBIY KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH

Perdeshova Nargiza Yesenbayevna

CHDPU umumiy pedagogika kafedrasi o‘qituvchisi

Boltaboyeva Maftuna

CHDPU Tabiiy fanlar fakulteti Kimyo yo‘nalishi 2-kurs talabasi

Abdullayeva Qundiz

CHDPU Tabiiy fanlar fakulteti Kimyo yo‘nalishi 2-kurs talabasi

Namazbayeva Jadira

CHDPU Tabiiy fanlar fakulteti Kimyo yo‘nalishi 2-kurs talabasi

Nishonova Saida

CHDPU Tabiiy fanlar fakulteti Kimyo yo‘nalishi 2-kurs talabasi

Annotasiya: Mazkur maqolada zamonaviy ta’lim jarayonida tarbiyachining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish masalalari yoritdi. Unda tarbiyachining pedagogik mahorati, kommunikativ ko‘nikmalari, innovatsion yondashuvlarni qo‘llay bilishi hamda bolalar bilan samarali muloqot olib borish qobiliyati kabi asosiy kompetensiyalar tahlil qilinadi. Shuning uchun raqamli texnologiyalar davrida tarbiyachilardan talab etiladigan yangi bilim va ko‘nikmalar, axborot texnologiyalaridan foydalanish, ta’lim jarayonida interaktiv metodlardan foydalanish bo‘yicha tavsiyalar beriladi. Tadqiqotda tarbiyachining uzluksiz o‘qib-o‘rganishi, malaka oshirish kurslaridan qatnashishi va o‘z ustida ishlashi kasbiy o‘shishning muhim omili sifatida ko‘rsatib o‘tiladi.

Аннотация: В данной статье раскрываются вопросы развития профессиональной компетентности воспитателя в современном образовательном процессе. Анализируются такие ключевые компетенции, как педагогическое мастерство воспитателя, его коммуникативные навыки, способность применять инновационные подходы и умение эффективно взаимодействовать с детьми. В связи с этим приводятся рекомендации по

освоению новых знаний и умений, необходимых воспитателям в эпоху цифровых технологий, включая использование информационных технологий и интерактивных методов в образовательном процессе. В исследовании подчёркивается, что непрерывное обучение, участие в курсах повышения квалификации и постоянная работа над собой являются важными факторами профессионального роста воспитателя.

Annotation: This article highlights the issues of developing the professional competence of educators in the modern educational process. It analyzes key competencies such as the educator’s pedagogical skills, communication abilities, capacity to apply innovative approaches, and ability to conduct effective interaction with children. Therefore, the article provides recommendations on acquiring new knowledge and skills required from educators in the digital age, including the use of information technologies and interactive methods in the teaching process. The study emphasizes that continuous learning, participation in professional development courses, and consistent self-improvement are essential factors for the professional growth of educators.

Kirish

Ta’limda Pedagogika-bu yosh avlodga ta’lim-tarbiya berish va uni rivojlantirishga yo’naltirilgan fan. Bu o’qituvchining o’quvchini shakllantirish va rivojlantirish maqsadida unga ta’sir ko’rsatish san’atidir. Shuning uchun ham pedagogika asosiy vazifasi o’quvchiga ta’lim muassasasida o’qish jarayonida takomillashish imkoniyatini yaratishdan iborat. Zamonaviy jamiyat ta’lim tizimi oldiga yuqori malakali, intiluvchan, raqobatbardosh, tashabbuskor, ma’naviy va jismoniy sog’lom shaxslarni tarbiyalab berish talabini qo’ymoqda. 2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasida "yuksak bilimli va intellektual rivojlangan avlodni tarbiyalash, oliy ta’lim muassasalarida kompetentli ilmiy pedagogik kadrlar zahirasini yaratish" vazifasi belgilandi. Kompetentli pedagog - u kim? Uning shakllanish jarayoni qanday kechadi kabi savollar tug‘iladi. Shu nuqtai nazardan "kompetentlik" va "kompetensiya"

tushunchalar mazmun mohiyatini aniqlashimiz muhimdir. Har qanday o‘qituvchi ham "kompetentlik" nimani anglatishini va u "kompetensiya"dan nimasi bilan farq qilishini bilavermaydi. "Kompetentlik" tushunchasi pedagogning ma'lumoti, ko'nikmasi, qobiliyati va tajribasini o'z ichiga oladi. [1]

Shu tarzda o'quvchilarda qanday qilib muallif bo'lish layoqati, tahliliy tafakkur, bag'rikenglik, muloqotga kirisha olish kabi shaxsiy sifatlar tarkib topadi. Shaxsning bunday o'ziga xos jihatlari faoliyatning faol sub'ekti sifatida faqatgina shaxsga yo'naltirilgan ta'lim jarayonida harakat qilishi natijasida tarkib toptirilishi mumkin. Kasbiy faoliyat jarayonida zamonaviy o'qituvchilarning pedagogik kompetentligini rivojlantirish orqali shaxs hayotiga hamda uning ijtimoiy rivojlanishiga ma'lum bir darajada ta'sir ko'rsatishi mumkin. Zamonaviy jamiyatda ta'lim-tarbiya tizimini rivojlantirishning bosh go'yasi -shaxsning turli hil sohalarda maqsadli mustaqil faoliyati asosida uning intellektual va axloqiy- ma'naviy rivojlanishidir. O'qituvchi albatta, alohida bilim ko'nikmalarni egallashi bilan birga, ma'lum bir mustaqil yo'nalish boyicha bilimlar va harakatlarni o'zlashtirilishini nazarda tutadi. Demak, kasbiy kompetentlik pedagogdan mutaxassislik bilimlarini boyitib borish, yangi axborotlarni kuzatib ularni qo'llay bilish, izlanuvchanlik va yangi bilimlarni qayta ishlab o'z faoliyatiga qo'llay olish mahoratini ham talab etadi. Pedagogik mahorat bu- mantiqan tugallangan pedagogik tizimni qurish va yo'lga qo'yish qobiliyati: o'quv vazifalarini kompleks rejalashtirish; uni tashkil etish shakllari, usullari va vositalarini asoslidir. Pedagogik faoliyat natijalarini qayd etish va baholash qobiliyati: o'quv jarayoni va o'qituvchi faoliyati natijalarini introspeksiya qilish va tahlil qilish; dominant va bo'ysunuvchi vazifalarning yangi to'plamini belgilash. O'zbekistonda o'qituvchining kasbiy kompetentligi va uning o'ziga xos jihatlari tog'risida bir qator tadqiqot ishlari olib boriladi. [2]

Tarbiyachining kasbiy kompetensiyasi – bu bolalar bilan ishlashda zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalar majmuidir. Uning tarkibiga birinchi navbatda pedagogik kompetensiya kiradi. Bu yosh xususiyatlariga mos metodlarni qo'llay olish, o'yin faoliyatini to'g'ri tashkil etish va mashg'ulotlarni samarali rejalashtirish bilan belgilanadi. Tarbiyachi bolalarning rivojlanishi bosqichlarini chuqur bilishi, har bir mashg'ulotning maqsadi va natijasini aniq belgilashi kerak. Psixologik kompetensiya ham juda muhimdir. Har bir bola individual

rivojlanish sur'atiga ega bo'lgani uchun tarbiyachi ularning psixologik holatini tushunishi, qulay emotsional muhit yaratishi, stress holatlarini yengillashtira olishi zarur.

Xulosa

O'rnida shuni aytish mumkinki, har tomonlama yetuk intellektual rivojlangan, ijtimoiy sifatlar bilan tarbiyalangan, milliy va ma'naviy qadriyatlarga sadoqatli, yangicha fikrlaydigan, o'z shaxsiy va fuqarolik pozitsiyasiga ega, milliy mafkuraning barcha sifatlarini o'zida mujassamlashtirgan barkamol shaxsni tarbiyalash dolzarb vazifalardan biridir. Zamonaviy ta'lim siyosati XXI asr talablariga javob berishi, yangi tipdagi intellektning shakllanishi, yangicha tafakkur qilish va layoqatni namoyon etish, tez o'zgaradigan atrof-muhitga moslashish ko'nikmasiga ega bo'lgan shaxsni shakllantirishga qaratilishi lozim. Buning uchun o'quvchilar ijtimoiy, iqtisodiy sohalar, yangi texnologiyalarga oid bilimlar, axborotlar bilan qurollantirilishlari kerak.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy dunyoda tarbiyachining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish sifatli maktabgacha ta'limning asosiy shartidir. Kompetent tarbiyachi bolalarning intellektual, psixologik va ijtimoiy rivojiga samarali ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli tarbiyachilar uchun uzluksiz ta'lim, innovatsion yondashuv va o'z ustida ishlash jarayoni doimiy bo'lishi lozim.[4]

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi “Ta'lim to'g'risida” gi Qonuni. O'RQ-637 23.09.2020
2. Mukhamedov, G. I., Khodjamkulov, U. N., Shofkorov, A. M., & Makhmudov, K. S. (2020). Pedagogical education cluster: content and form. ISJ Theoretical & Applied Science.
3. Boliyeva R “Ta'lim psixologiyasi” - Toshkent: 2024 yil
4. Maktabgacha ta'lim davlat o'quv dasturi “Ilk qadam”. Toshkent: MTTV, 2020.